

Rapport d'activité Bibliothèques universitaires

UNIVERSITÉ
DE BOURGOGNE

ANNÉE
2022

Nos bibliothèques	4 & 5
Chiffres-clés 2022	6 & 7
Une politique de services	8 & 9
Développer et évaluer la qualité des services	8
Renforcer l'autonomie des usagers	9
Diffuser les travaux des étudiants	9
Améliorer en continu les espaces d'accueil	9
Finaliser la rénovation de la BU Le Cortex	9
Mettre à jour le document unique	9
Le dynamisme des actions culturelles	10 & 11
Célébrer les 300 ans de l'université	10
Prendre part à l'actualité culturelle	10
Encourager la créativité des publics	11
Valoriser le patrimoine scientifique de l'université	11
Accompagner la réussite étudiante	12
Développer les compétences transversales	12
Découvrir les bibliothèques par le jeu	12
Poursuivre l'effort de formation des doctorants	12
Accompagner l'excellence de la recherche	13 & 14
Définir une politique de science ouverte à l'uB	13
Sensibiliser la communauté à la science ouverte	13
Décliner le baromètre de la science ouverte	13
Accompagner les chercheurs	13
Accompagner l'évolution des modèles éditoriaux	14
Participer à dat@uBFC	14
Des collections au coeur des apprentissages et de la recherche	15 & 16
Intégrer les projets de recherche	15
Évaluer les usages et piloter la politique documentaire	15
Sauvegarder les collections patrimoniales	16
Mieux dialoguer avec les composantes	16
Améliorer le fonctionnement interne pour améliorer le service rendu	16
Les outils du changement	17
Simplifier la gestion des plannings	17
Former les personnels	17
Mieux communiquer en interne	17
Renforcer notre rayonnement	18
Faire savoir, faire valoir	18
Communiquer sur les réseaux sociaux	18
Les moyens d'agir	18 & 19
Le budget	18
Les personnels	19

Le mot de la direction

L'exercice du rapport annuel est une bonne occasion de rendre compte des services rendus à la communauté universitaire et plus largement aux usagers du service public.

L'année 2022 renoue enfin avec les usages et les pratiques antérieures à la pandémie. Le nombre de formations des usagers a augmenté, les projets d'amélioration des accueils en BU se sont multipliés, les publics sont revenus nombreux profiter d'une grande variété d'actions culturelles et de la richesse de nos collections.

L'année 2022 a été l'année de la célébration des 300 ans de notre université. Les BU n'ont pas manqué d'y participer par une série de projets scientifiques et culturels.

Toujours déterminées à remplir au mieux leurs missions, les équipes du Pôle documentation ont travaillé sans relâche à la mise en œuvre de la feuille de route science ouverte et à la réussite étudiante. Que ce soit par la ludification du tutorat de rentrée qui a bénéficié à 3 500 étudiants, par les actions de sensibilisation et de formation à HAL auprès des chercheurs, ou par l'ajustement quotidien des services et de l'offre documentaire, le personnel des bibliothèques démontre quotidiennement son implication aux côtés de la communauté.

L'année 2022 est aussi celle de l'auto-évaluation du précédent contrat par l'Hcéres et l'occasion de regarder le chemin parcouru. Le Pôle documentation a tenu ses engagements : ouverture de la BU Le Cortex, *Learning Centre* de l'uB, changement de l'outil métier, le SIGB et, avant la pandémie, augmentation du nombre de fréquentants.

La préparation du nouveau contrat d'établissement a nécessité la réalisation du projet de service des bibliothèques. Ce dernier a été voté au Conseil documentaire de juin 2022. Pour la première année, le plan de ce rapport annuel reprend donc les axes stratégiques du projet et détaille en quoi chaque action conduite par les équipes du Pôle vient contribuer à l'atteinte de ses objectifs.

Si l'intérêt d'un tel projet est d'alimenter le volet documentaire du futur projet d'établissement, il est aussi un facteur de sens au travail pour l'équipe du Pôle. Il a du moins été construit collectivement dans cet état d'esprit.

Que chacune et chacun des personnels du Pôle trouve dans ces pages la reconnaissance de son investissement au service de la communauté universitaire.

Émilie Barthet,
Directrice du Pôle documentation
Juin 2023

Nos bibliothèques

BU Droit Lettres

- 4 335 m² accessibles au public
- 1 000 places assises
- 4 salles de travail en groupe
- 66 h 30 d'ouverture par semaine

BU Le Cortex

- 1 731 m² accessibles au public
- 436 places assises
- 10 salles de travail en groupe
- 68 h 30 d'ouverture par semaine

BU Santé

- 747 m² accessibles au public
- 268 places assises
- 47 h 30 d'ouverture par semaine

B2UFR

(Campus + Chabot-Charny)

- 1 356 m² accessibles au public
 - 430 places assises
- 44 h d'ouverture par semaine

BU IUT Dijon

- 693 m² accessibles au public
- 200 places assises
- 2 salles de travail en groupe
- 50 h d'ouverture par semaine

BU Joseph Fourier Auxerre

- 600 m² accessibles au public
- 186 places assises
- 2 salles de travail en groupe
- 49 h 30 d'ouverture par semaine

BU Le Creusot

- 1 088 m² accessibles au public
- 200 places assises
- 4 salles de travail en groupe
- 49 h d'ouverture par semaine

BU Chalon

- 109 m² accessibles au public
- 29 places assises
- 41 h d'ouverture par semaine

BU INSPÉ Dijon

- 320 m² accessibles au public
- 86 places assises
- 47 h d'ouverture par semaine

BU INSPÉ Auxerre

- 278 m² accessibles au public
- 60 places assises
- 42 h 30 d'ouverture par semaine

BU INSPÉ Mâcon

- 160 m² accessibles au public
- 35 places assises
- 41 h d'ouverture par semaine

BU INSPÉ Nevers

- 267 m² accessibles au public
- 41 places assises
- 39 h d'ouverture par semaine

Chiffres-clés 2022

L'année 2022 se caractérise par un retour progressif à la normale après deux années marquées par les effets de la crise sanitaire.

Les évolutions (↗↔↘) sont mesurées par rapport à l'année 2021.

Activité

● **844 635** entrées ↗

● **83 114** prêts ↗

● **946 854** consultations
(ressources numériques) ↘

Formation documentaire

● **5 599** étudiants
formés ↗

● **667** heures
de formation ↗

● **103** ateliers
documentaires ↘

Valorisation recherche

● **138** thèses de doctorat signalées ↗

● **188** thèses d'exercice signalées ↘

● **1 836** documents en
texte intégral déposés
dans HAL ↘

Offre documentaire

- 10 543 nouveautés cette année ↗
- 682 300 livres imprimés ↘
- 3 489 revues imprimées ↘
- 116 852 revues en ligne ↗
- 578 501 livres numériques ↘

Personnels

- 108 personnes ↘
- 101,9 ETP ↘
- 2,9 ETP pour 1 000 étudiants ↔

Dépenses documentaires

Une politique de services

Développer et évaluer la qualité des services

Les bibliothèques ont poursuivi leur politique d'amélioration de la qualité en déployant le programme Services publics+. Ce référentiel, composé de neuf engagements centrés sur l'expérience usager, est commun à l'ensemble des services publics.

L'année 2022 a été consacrée à la mise en place des premières étapes. L'équipe projet composée d'un référent par bibliothèque a été chargée de réaliser pour chaque site un autodiagnostic et de déployer la communication autour des neuf engagements. Afin de mieux prendre en compte les besoins des usagers, des dispositifs de recueil des avis (boîte-à-idées, panneau d'expression, cahier de suggestions) ont été mis en place dans toutes les BU.

Les bibliothèques ont également participé à l'enquête annuelle organisée par l'université auprès des étudiants. Elles ont obtenu un taux de satisfaction de **92%** pour la qualité de leur accueil sur un total de 6 300 répondants.

La mise en place d'enquêtes régulières vise à appréhender les besoins usagers et à s'assurer que les services déployés y répondent.

À la BU IUT Dijon, trois enquêtes ont été menées auprès des étudiants de l'IUT afin de recueillir leur avis. Parmi les demandes récurrentes, se dégagent les points suivants :

- le besoin d'espaces collaboratifs qui favorise l'entraide entre pairs,
- le manque de places assises,
- le besoin de prises électriques intégrées aux tables.

Un projet de réaménagement de la mezzanine de la bibliothèque a été proposé afin de répondre à l'ensemble de ces attentes.

Il s'agit de trois espaces d'échanges entre pairs équipés d'un écran partageable permettant d'afficher des informations en groupe, ou de se connecter à distance par visioconférence. Chaque box peut accueillir jusqu'à 5 personnes dans un espace clos et calme.

L'installation de cet espace composé de 3 box de travail collaboratif et de deux tables hautes avec prises électriques intégrées a immédiatement suscité l'intérêt des étudiants. Dès le premier jour d'installation, les étudiants les ont plébiscités. Le succès rencontré (7470 étudiants utilisateurs) a poussé à mettre en place un système de réservation via l'application Affluences.

L'enquête de satisfaction sur ce service a reçu 159 réponses :

- 67% des étudiants ayant répondu ont utilisé les espaces collaboratifs au cours de l'année écoulée,
- 77% sont satisfaits et souhaiteraient davantage d'espaces collaboratifs car ils sont souvent occupés ou réservés, 20% sont totalement satisfaits par ces nouveaux espaces collaboratifs,
- 64% déclarent utiliser les écrans de ces espaces pour afficher et partager des informations en groupe, pour réviser, s'entraîner ou pour de la visioconférence.

Renforcer l'autonomie des usagers

L'ancienne solution de protection des collections n'était plus adaptée aux besoins de services nouveaux des publics. Un appel d'offres a été lancé, afin d'équiper les collections de la BU Le Cortex avec la technologie RFID, de fournir les matériels et de former les personnels.

Cette évolution technique a permis de déployer de nouveaux services pour les usagers :

- un automate de prêt, permettant aux usagers d'emprunter et de rendre les documents de la BU Le Cortex en autonomie,
- une boîte de retour des documents, située à l'extérieur de la BU Le Cortex, pour que les usagers puissent rendre leurs documents en dehors des horaires d'ouverture, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous les documents des bibliothèques du Pôle documentation peuvent être rendus dans la boîte de retour.

Diffuser les travaux des étudiants

Une charte de diffusion électronique des mémoires soutenus à l'université de Bourgogne a été votée par le Conseil d'administration de l'université en octobre 2022, à l'initiative du Pôle documentation. Cette charte vise à préciser les conditions de diffusion des mémoires et à proposer un cadre aux scolarités qui souhaitent promouvoir les travaux de leurs étudiants.

Un compte institutionnel a été créé sur la plate-forme DUMAS afin d'offrir à l'université un outil de diffusion des travaux des étudiants, pérenne et reconnu.

Améliorer en continu les espaces d'accueil

Dans le cadre d'un appel à projet vie étudiante, la BU Droit Lettres a réaménagé son hall d'entrée pour répondre à l'attente des usagers de disposer d'un espace de restauration légère. Des tables hautes, des tabourets et des banquettes accueillantes, ont été installés pour permettre aux étudiants de s'installer pour une pause déjeuner rapide, mais aussi de travailler dans un environnement différent. L'appel à projet a permis d'augmenter la capacité d'accueil de cet espace très fréquenté en créant 20 places assises supplémentaires.

Le projet TGV (voir p. 12) a permis de doter de tableaux inscriptibles les salles de travail en groupe de la BU Le Cortex et de transformer en salle de travail de groupe équipée, deux bureaux libérés en BU Santé.

À la B2UFR, l'accueil a été réaménagé afin d'offrir un espace tisanerie aux étudiants, de favoriser la circulation et l'échange avec les personnels de la bibliothèque.

À la BU Le Creusot, dans le cadre de financements CVEC, un distributeur de boissons et des tables hautes ont été installés à l'extérieur de la bibliothèque afin de favoriser les temps de pause et la convivialité entre étudiants.

Finaliser la rénovation de la BU Le Cortex

La deuxième tranche des travaux de rénovation a démarré en 2022 avec pour objectif la mise à disposition de nouvelles salles de travail en groupe, de salles de formation et de nombreuses places de lecture. Le redéploiement des collections de sciences, STAPS et vigne et vin, viendra terminer la reconfiguration d'ensemble du *Learning Centre* de l'uB.

Mettre à jour le document unique

Assurer la sécurité des biens, des lieux et des personnes, au sein des bibliothèques universitaires repose sur la mise à jour annuelle du document unique. Cet outil de prévention et de suivi des risques nécessite l'implication des assistantes de prévention au quotidien dans les bâtiments de BU et auprès des personnels. La résolution des risques a été une préoccupation majeure de 2022 : amélioration de la signalétique d'évacuation en cas d'incendie, réduction des risques de chute à l'entrée des BU Droit Lettres et Le Cortex et changement des fauteuils des personnels à l'accueil de Droit Lettres.

Le dynamisme des actions culturelles

Les bibliothèques ont renoué avec les activités culturelles en organisant 53 événements dans l'année.

Célébrer les 300 ans de l'université

La Mission patrimoine archives et culture du Pôle documentation a recherché, rédigé et illustré une exposition de 12 figures historiques de l'université grâce aux collections patrimoniales des bibliothèques. Le Pôle a contribué à l'alimentation du site web « anniversaire » et mis en œuvre un parcours pédagogique autour de Buffon et de l'illustration naturaliste. Ces résultats ont été valorisés dans un MOOC réunissant 14 vidéos d'enseignants, jeunes chercheurs, bibliothécaires, de l'établissement et de spécialistes nationaux. Intitulé *Les Métamorphoses du livre*, il a été élaboré et coordonné par Sophie Stoke-Aymes (Département d'Anglais) dans le cadre d'un appel à projet et réalisé par le service de la pédagogie numérique.

Prendre part à l'actualité culturelle

Dans le cadre de l'année Molière, la BU INSPÉ de Dijon a participé à une exposition consacrée au héros national de l'école (Calleja-Roque, 2020), avec les « petits classiques », ouvrages pédagogiques et scientifiques, avec une mise en espace originale et de grandes affiches de pièces de Molière données par le Théâtre Dijon-Bourgogne.

La 16^e sélection *1 2 3 Albums* – à l'initiative de Livralire (Chalon-sur-Saône) – fut l'occasion de nouvelles « lectures épicées » à la BU INSPÉ Auxerre, au terme d'un dispositif annuel impliquant des enseignants INSPÉ, la bibliothécaire et des étudiants du premier degré.

À l'occasion de la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes, la BU Le Cortex a accueilli l'exposition *C'est pas ça l'amour. Les violences de couple chez les jeunes*. Constituée d'une série d'affiches réalisées par des élèves du Lycée Hippolyte Fontaine de Dijon, cette exposition a été organisée en partenariat avec l'association « Zonta Club de Dijon » pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. L'inauguration s'est déroulée le 17 novembre en présence du président de l'uB Vincent Thomas.

À la BU Le Creusot, pour la journée internationale des droits des femmes, l'exposition de photographies *Technologie, nom féminin*, prêtée par l'ENSAM de Cluny, a permis de mettre en lumière le parcours de jeunes femmes ingénieures pour démystifier l'industrie et susciter des vocations. Les publics ont pu découvrir les portraits de 18 jeunes femmes, passionnées de technologie, qui rêvent de robots et œuvrent pour un monde durable, des ingénieures qui sont aujourd'hui au cœur de l'industrie du futur.

Encourager la créativité des publics

La B2UFR a organisé deux concours dans le but de garder vivant l'intérêt pour l'écriture et de valoriser la créativité de la communauté universitaire. Les étudiants et personnels de l'uB se sont emparés du concours de poésie sur le thème de l'amour, à l'occasion de la Saint-Valentin et du concours de nouvelles sur le frisson pour Halloween. La communauté a départagé une soixantaine de textes très diversifiés et de grande qualité. Les gagnants ont été désignés *via* des votes sur Instagram. Les trois meilleures nouvelles du concours d'Halloween ont été publiées sous forme de fanzines et leurs auteurs mis à l'honneur lors d'une rencontre à l'occasion de la Nuit de la Lecture.

Conférence de Nicolas Cheynet

Valoriser le patrimoine scientifique de l'université

L'exposition *Le corps en morceaux*, a été organisée à la BU Le Cortex à l'occasion de la manifestation Patrimoines Écrits en partenariat avec la Mission Culture Scientifique et le laboratoire d'anatomie de l'UFR des Sciences de Santé. Les visiteurs ont pu découvrir des modèles anatomiques, l'ouvrage *Anatomie du gladiateur combattant* de Jean-Galbert Salvage et les visuels 3D de la base d'images médicales *Visible Body*, retraçant

ainsi l'évolution de l'enseignement de l'anatomie humaine au travers des collections de l'uB. Quatre conférences ont abordé la notion de corps sous différents angles. La rencontre « Un cerveau au Cortex » a fait découvrir les secrets de la restauration de l'Homme en papier mâché du docteur Auzoux avec Baptiste Cottard, chargé des collections scientifiques et techniques de l'uB, et les restauratrices Marie Jaccottet et Françoise Le Corre. On totalise **86 participants aux conférences** et visites organisées dans le cadre de Patrimoines Écrits à la BU Le Cortex.

Accompagner la réussite étudiante

Développer les compétences transversales

Au sein du Pôle documentation, le groupe compétences informationnelles en licence (CIL) a établi une série de formations sur la base du référentiel des compétences informationnelles de l'ADBU. Il a ensuite proposé à toutes les composantes de parcourir cette offre afin d'identifier les besoins prioritaires de chacune d'elle.

Le projet Travaux de Groupe Volontaires (TGV), issu d'un financement des appels à projets régionaux, a permis d'accompagner dans une démarche à la fois d'autonomisation et de maîtrise de compétences informationnelles un groupe d'étudiants hétérogène favorisant leur bonne intégration et une émulation vers la réussite.

L'expérience a été jugée très enrichissante par les participants et a été notée 18/20 par les étudiants formés. Le suivi de la formation au travail de groupe et les mises en situation, leur ont permis de gagner en confiance quant à leur capacité d'accompagner un groupe.

Découvrir les bibliothèques par le jeu

L'année 2022 a vu la rénovation de tous les tutorats de rentrée en particulier par la mise en place d'une ludification dont l'évaluation par les étudiants a été extrêmement positive. Le format ludifié s'est étendu aux bibliothèques Droit Lettres, B2UFR, Le Creusot et Chalon. La ludification a permis de rendre acteurs les étudiants dans leur première découverte des bibliothèques et a favorisé une meilleure cohésion des équipes autour de ce service fondamental pour les étudiants.

Au total c'est près de **3 500** étudiants de licence qui ont pu être formés.

- **BU Droit Lettres et B2UFR : 2 000** étudiants formés
- **Creusot : 591** étudiants formés
- **Chalon : 112** étudiants formés
- **Le Cortex : 752** étudiants formés

Poursuivre l'effort de formation des doctorants

Des avancées ont été réalisées autour de la formation des doctorants grâce à un travail conjoint avec le SCD de Franche-Comté. Le collège doctoral commun à la COMUE UBFC propose dorénavant une série de formations cohérentes et dispensées à tous les doctorants de la COMUE.

Le site web du Pôle a été mis à jour afin de valoriser l'offre de formation tant pour les étudiants jusqu'au master que dans les formations doctorales.

Accompagner l'excellence de la recherche

Le Pôle documentation s'est fortement impliqué dans l'ouverture de la science à l'université de Bourgogne.

Définir une politique de science ouverte à l'uB

Le processus de définition de la politique science ouverte de l'université, entamée en 2020 au sein d'un comité de pilotage et de groupes de travail thématiques réunissant des acteurs de toute l'université, a abouti à la rédaction d'une feuille de route. Celle-ci a été présentée en conseil académique plénier, puis votée au conseil d'administration de l'uB en juin 2022.

Le Pôle documentation a été un élément moteur dans l'adoption de cette feuille de route, tant par sa participation au comité de pilotage et aux groupes de travail, que par le rôle joué par la chargée de mission science ouverte de l'uB, par ailleurs personnel du Pôle documentation.

Sensibiliser la communauté à la science ouverte

Afin de faire connaître la politique science ouverte de l'université auprès de la communauté scientifique, une conférence inaugurale a été organisée en octobre 2022. L'organisation de la conférence a été prise en charge par les équipes du Pôle dédiées aux services aux chercheurs.

Le programme a été conçu de manière à faire intervenir des personnalités extérieures pour rappeler le contexte national, international et de site de la science ouverte. Une demi-journée a été consacrée aux actions déjà menées à l'université et à la présentation de la feuille de route, suivie par un temps d'échanges en groupes plus restreints, sur la mise en œuvre des actions concernant les publications, les données et l'édition.

Cette conférence a rassemblé **93** participants et a donné lieu à des enregistrements consultables en ligne.

Décliner le baromètre de la science ouverte

Le baromètre français de la science ouverte (BSO) permet de suivre, depuis plusieurs années, la progression du taux d'accès ouvert aux publications scientifiques. En application d'un engagement de la feuille de route, le Pôle documentation a décliné le BSO pour l'uB et les résultats ont été publiés sur le site de l'université : **68% des publications** scientifiques avec un DOI Crossref parues en 2020 étaient **ouvertes** en janvier 2022, contre 62% au niveau national.

Accompagner les chercheurs

Parallèlement à la définition de la politique science ouverte, le Pôle documentation a poursuivi son action au quotidien pour favoriser l'ouverture de la science.

En tant qu'administrateur de HAL, le Pôle a repensé intégralement la structure et les contenus du portail HAL-uB, pour proposer un portail mieux adapté aux attentes de la communauté, renouvelé et enrichi avec de nouvelles collections de laboratoires.

Auprès de la communauté scientifique, l'accompagnement proposé a été renforcé : formations au dépôt dans HAL pour les doctorants et les chercheurs, formations à la science ouverte. Le catalogue des formations du Collège doctoral UBFC a été enrichi d'une nouvelle sensibilisation à la SO qui a touché **38** doctorants en 2022 portée par le Pôle documentation de l'uB et le Service Commun de Documentation de l'université de Franche-Comté. Le Pôle a mis en place un **guichet unique** pour que les membres de la communauté scientifique puissent poser toutes leurs questions relatives à HAL. L'usage de **HAL a ainsi augmenté de près de 10%** entre 2021 et 2022, avec 90 100 documents en texte intégral consultés en 2022 (contre 82 000 en 2021).

Accompagner l'évolution des modèles éditoriaux

Début 2022, un nouveau type d'accord avec l'éditeur Wiley a été mis en œuvre. Il permet à la fois de lire les articles sous abonnement et de publier en accès ouvert immédiat dans les revues de l'éditeur, grâce au paiement en amont d'une somme forfaitaire.

Désormais, tout auteur correspondant de l'uB, y compris les chercheurs hébergés dans les UMR, voit son article, publié chez Wiley, en accès ouvert immédiat et bénéficie ainsi d'une visibilité accrue. Le Pôle documentation valide l'appartenance du chercheur à l'université de Bourgogne et l'informe sur les modalités d'application de l'accord.

Participer à dat@uBFC

En 2022, le Pôle documentation a renforcé sa collaboration avec dat@uBFC, le service d'accompagnement à la gestion et à l'ouverture des données de la recherche à destination de la communauté scientifique de uBFC.

Le Pôle a participé à la rédaction du dossier de réponse à l'appel à manifestation d'intérêt « Atelier de la donnée » proposé par l'écosystème national Recherche Data Gouv. En effet, le Pôle a fait partie intégrante de la proposition en tant qu'interlocuteur principal au sein de l'uB. Ce travail collaboratif a porté ses fruits, puisque dat@uBFC a compté parmi les cinq premiers ateliers de la donnée labellisés en 2022 par le MESR.

Pour renforcer l'accompagnement des chercheurs, une documentaliste a été recrutée sur le site de Dijon pour une période de deux ans et accueillie au Pôle. Ce recrutement a permis de mettre en place une nouvelle organisation de travail avec dat@uBFC, en proposant aux chercheurs de l'uB des modalités d'accompagnement communes. Par ailleurs, un agent du Pôle travaille avec les documentalistes de « l'atelier de la donnée » sur les plans de gestion des données.

Des collections au coeur des apprentissages et de la recherche

Intégrer les projets de recherche

Une des activités des BU est de favoriser l'usage des corpus dans les projets de recherche. Cette année, des entretiens numériques sur la bibliothèque victorienne Erskine en collaboration avec Bénédicte Coste, enseignante au Département d'Anglais ont été conduits. De plus, la mise en avant des collections patrimoniales a donné lieu à la publication d'un article scientifique : « Les poèmes figurés de la Renaissance » et à une intervention dans le cadre de la journée professionnelle ABF sur le thème « Politique et censure ».

Évaluer les usages et piloter la politique documentaire

La mission indicateurs du Pôle a été renforcée pour mieux alimenter les acquéreurs et la direction en éléments de pilotage sur l'usage de la documentation imprimée et numérique. L'année 2022 a permis de mettre à jour les plans de développement des collections en exploitant le module statistique du système informatique Alma.

La politique de substitution de l'imprimé par du numérique s'est poursuivie. Les livres juridiques de Lextenso ont pu être acquis par un travail conjoint de la bibliothèque associée Laurence Ravillon et de la bibliothèque Droit Lettres. L'abonnement à Doctrinal a été repris.

L'usage des ressources numériques marque un léger tassement par rapport à 2021 (-7%) mais se maintient à un niveau élevé avec **950 000** consultations dont la majorité sont réalisées hors campus. Les usages croisés documentation imprimée / documentation numérique se confirment.

Le palmarès des ressources les plus consultées reste remarquablement stable. On retrouve dans le peloton de tête les cinq ressources de l'an dernier : Dalloz, Europresse, Cairn, Lexis 360 et Science Direct.

Les 10 ressources les plus consultées

Consultations par niveau d'étude

Les étudiants représentent plus de 70% des consultations comptabilisées. Une fois les données rapportées au nombre de consultations par individu, on obtient des moyennes un peu plus basses qu'en 2021 avec **19,5** consultations par étudiant et **90,4** par enseignant-chercheur. Parmi les étudiants, les doctorants restent les plus gros utilisateurs de documentation numérique.

Des collections au coeur des apprentissages et de la recherche

Sauvegarder les collections patrimoniales

Le dossier pluriannuel *Plan d'urgence de conservation des collections patrimoniales* a été initié. Il vise, en cas de sinistre (feu, eau), à créer les conditions nécessaires et favorables à la sauvegarde du patrimoine écrit le plus précieux (manuscrits, incunables, livres rares) et à un retour à la normale de l'activité. L'année 2022 a permis, en particulier, de définir « la part du feu », c'est-à-dire de choisir, sur 12 000 volumes, quelles éditions les plus remarquables seront évacuées, sauvées et lesquelles seront laissées sur place, éventuellement protégées.

Mieux dialoguer avec les composantes

Plusieurs campagnes de mailing à destination des enseignants-chercheurs ont été réalisées afin d'améliorer la réception des bibliographies enseignantes et de renforcer les rôles de prescription des enseignants comme des bibliothécaires.

Améliorer le fonctionnement interne pour améliorer le service rendu

Préparé dès 2021, un nouveau circuit des acquisitions a été mis en place dans le système de gestion de bibliothèques Alma début 2022, pour toutes les bibliothèques du Pôle.

Le circuit des commandes a bénéficié d'une automatisation maximale, ce qui a nécessité une formation en interne des personnels participant au circuit des acquisitions par les deux responsables du projet.

Les connaissances capitalisées au cours de ce projet sont partagées avec la communauté française des utilisateurs d'Alma. En effet, le responsable du système de gestion de bibliothèque a rejoint le groupe « acquisitions » de l'Association des Clients d'Ex-Libris France (ACEF), et apporte son expertise au réseau des bibliothèques.

Les outils du changement

Simplifier la gestion des plannings

Trois bibliothèques (Droit Lettres, Le Cortex et B2UFR) ont mis en service la gestion des plannings de service public avec le logiciel libre Planno. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, cet outil a permis d'améliorer l'organisation des plages de service public et de faciliter le travail des équipes en charge de ces questions.

Former les personnels

Avec près de 3 500 heures de formations suivies, l'activité de formation continue des personnels de BU en 2022 se maintient au même niveau qu'en 2021. BIBLIEST, le centre de formation aux carrières des bibliothèques de Bourgogne Franche-Comté, comptabilise le plus de formations avec un volume augmenté de 50 % par rapport à 2021 qui s'explique notamment par un nombre important de préparations aux concours et examens professionnels. La part des formations internes au Pôle se maintient à un niveau conséquent (plus de 20 %), du fait de la mise en œuvre des modules spécialisés du système informatique Alma. On constate un rééquilibrage du suivi des formations au niveau des catégories professionnelles, au profit des catégories A.

Deux thématiques progressent : la formation aux usagers (plus de 7 % du volume, contre 3 % l'année précédente) et le management (plus de 5 %, contre moins de 1% l'année précédente).

Enfin, la part importante du distanciel a fortement diminué (moins de 15 % contre près de 50 % en 2021), mais on note une nouvelle catégorie, celle des formations en hybride (environ 6 %), qui permet, surtout pour les formations en interne, d'intervenir en présentiel tout en desservant les sites distants.

Mieux communiquer en interne

Un groupe de travail a été constitué pour améliorer le partage de l'information entre les différentes bibliothèques. Sur la base d'un diagnostic sur la communication interne réalisé en 2021 et sur les préconisations de la Direction du numérique en matière de stockage et de sécurisation des données, le groupe a fait une série de propositions présentées à l'ensemble des personnels lors de la réunion générale d'octobre.

La principale proposition a été la mise en place d'un serveur de fichiers partagés commun à l'ensemble des BU. Le groupe a défini une arborescence qui comprend un répertoire personnel pour chaque agent et un répertoire collectif avec des dossiers communs ouverts à tous et des dossiers d'équipe. Il a également défini des règles de nommage et d'archivage et a organisé les droits d'accès. Pour accompagner les personnels dans la prise en main de ce nouvel outil, un guide d'utilisation regroupant l'ensemble des préconisations a été diffusé.

Thèmes de formations

Renforcer notre rayonnement

Accueil des collègues du SCD de l'université de Franche-Comté

Accueil des collègues du SCD de l'université Jean Moulin (Saint-Étienne)

Accueil du réseau Mir@bel

Faire savoir, faire valoir

Les BU ont augmenté leur présence dans les journées d'étude ou les congrès avec 51 participations enregistrées en 2022 comme intervenants ou participants : colloque RITM-BFC, congrès ADBU, Liber, Journée des Directeurs du MESR, Assises des bibliothèques universitaires.

Plusieurs visites professionnelles ont été organisées à la suite de l'ouverture de la tranche I du Cortex. Ont ainsi été accueillies les équipes de la bibliothèque municipale de Dijon, des bibliothèques universitaires de Saint-Etienne, de Besançon et de Saclay, le réseau Mir@bel les collègues de l'IUT de Dijon et de l'Institut AgroDijon. Ces rencontres ont été l'occasion de partages de pratiques et d'échanges interprofessionnels sur l'innovation dans les bibliothèques.

Communiquer sur les réseaux sociaux

Le dynamisme des comptes Twitter et Instagram permet de faire connaître les actions du Pôle. Le réseau Instagram a démontré son intérêt au regard des 510 nouveaux internautes abonnés au compte en 2022. L'arrêt de la page Facebook a été une nécessité au regard des charges de travail impliquées. Ce choix a conduit à redéfinir le positionnement des BU en fonction des publics ciblés : Instagram pour les étudiants de licence, Twitter pour les étudiants de master, les doctorants et les enseignants-chercheurs.

Les moyens d'agir

Le budget

Pour l'année 2022, le budget des BU s'est élevé à 1 639 173 €. Il se compose de la dotation pour charge de service public (1 290 500 €), des ressources propres à hauteur de 130 351 € (recettes, subventions et virements internes) et des subventions obtenues dans le cadre du projet BU Le Cortex et des appels à projets régionaux (149 522 €). À ces montants, il faut ajouter le prélèvement initial du budget de l'université par le MESR pour l'abonnement à Science Direct d'Elsevier (322 115 €).

Les dépenses consacrées à la documentation sont majoritaires avec près de 70% du total (avec Science Direct). La part des dépenses d'investissement, moins importante qu'en 2021, est toujours liée au coût d'équipement numérique et mobilier de la BU Le Cortex.

La répartition des dépenses documentaires entre pédagogie et recherche se stabilise avec 36% pour la

pédagogie et 64% pour la recherche. La masse salariale correspond aux salaires des moniteurs étudiants et du personnel d'entretien.

Le taux d'exécution budgétaire global se maintient à un niveau très élevé (98,7%) : 99% pour le budget de fonctionnement et d'investissement, 90% pour la masse salariale. Ce taux a augmenté par rapport à l'an dernier, malgré la moins grande disponibilité des moniteurs étudiants.

Les moyens d'agir

Les personnels

Au 31 décembre 2022, l'équipe se composait de 108 personnes, représentant 101,9 ETP, auxquelles s'ajoutent 34 moniteurs étudiants. Les personnels relevant de la filière bibliothèque sont majoritaires (63%), 19% des agents sont issus des filières ITRF et AENES. La part des personnels contractuels reste stable par rapport à 2021 (18%).

L'année 2022 a été marquée par deux départs à la retraite, un détachement, une disponibilité et un départ par voie de mutation. Parallèlement, le Pôle documentation a accueilli deux nouveaux personnels titulaires et deux personnels stagiaires.

L'effectif des bibliothèques est principalement féminin (73%) et l'âge moyen de l'équipe est de 46 ans. 11% des personnels ont moins de 31 ans tandis que la tranche d'âge la plus représentée est celle des 51-60 ans (37%) suivie de la tranche des 41-50 ans (30%).

Répartition des personnels titulaires et contractuels par catégorie en ETP (hors moniteurs)

Pyramide des âges

Répartition des activités (ETPT)

L'enquête annuelle ESGBU donne une visibilité à la répartition des activités dans les bibliothèques. Si on observe sans surprise en 2022 une part toujours majoritaire des fonctions liées à l'acquisition et au traitement des ressources physiques comme des activités d'accueil et d'orientation des usagers, on constate une part encore trop réduite des activités liées à la science ouverte et à la formation des usagers, au regard des missions de l'université.

